

Die Berechnung der Varianz eines Produkts von unabhängigen Zufallsgrößen:

Harald Schröer

2019

X und Y sollen unabhängige Zufallsgrößen sein. Wir wollen die Varianz von $X \cdot Y$ berechnen:

Wir verwenden einen bekannten Satz der Varianz: E =Erwartungswert, Var =Varianz

$$\text{Var}(X \cdot Y) = E[(X \cdot Y)^2] - (E(X \cdot Y))^2 = E(X^2 \cdot Y^2) - (E(X \cdot Y))^2$$

X und Y sind unabhängig, es gilt nach der Wahrscheinlichkeitstheorie:

$$E(g(X) \cdot h(Y)) = E(g(X)) \cdot E(h(Y)) \quad g \text{ und } h \text{ sind reelle Funktionen.}$$

Dadurch bekommen wir:

$$\text{Var}(X \cdot Y) = E(X^2) \cdot E(Y^2) - [E(X) \cdot E(Y)]^2$$

Der bekannte Satz zur Varianz umgekehrt angewendet:

$$= [\text{Var}(X) + E(X)^2] \cdot [\text{Var}(Y) + E(Y)^2] - E(X)^2 \cdot E(Y)^2$$

Ausmultipliziert, ergibt sich:

$$= \text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y) + E(X)^2 \cdot \text{Var}(Y) + E(Y)^2 \cdot \text{Var}(X)$$

Also bekommen wir folgendes Resultat bei unabhängigen Zufallsgrößen:

$$\text{Var}(X \cdot Y) = \text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y) + E(X)^2 \cdot \text{Var}(Y) + E(Y)^2 \cdot \text{Var}(X)$$

Man kann diese Varianz über die Erwartungswerte und Varianzen der einzelnen Zufallsgrößen bestimmen. Das kann von Vorteil sein, wenn z.B. bei einer stetigen Verteilung das Integral zur Varianz von $X \cdot Y$ nicht bestimmbar ist.